

РОЛЬ РЫНКА РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Наурызбаев Алиакбар Рустамович

PhD исследователь,

Каракалпакского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6740105>

Аннотация

Рынок ценных бумаг являются важнейшими источниками финансирования реальной экономики; они помогают в распределении рисков и способствуют экономическому росту и финансовой стабильности. В этой статье обсуждается, как построить жизнеспособные рынки для финансирования ценных бумаг. Кроме того, на развитие рынка влияют факторы, которые более непосредственно связаны с конкретными функциями рынка капитала, такие как улучшенные стандарты раскрытия информации, разнообразие инвесторов, интернационализация и глубокое хеджирование и рынки финансирования, а также эффективная и надежная рыночная инфраструктура.

Ключевые слова: Рыночная капитализация ценных бумаг, функционирование рынка капитала, финансовая репрессия

Рынки капитала, которые развиты и емки, могут иметь решающее значение для финансирования экономического роста, а также влиять на финансовую стабильность и передачу денежно-кредитной политики. Способность рынков капитала обслуживать реальную экономику зависит от структур, обеспечивающих безопасность и операционную эффективность. В то время как частный сектор и регуляторы рынка ценных бумаг обычно играют ведущую роль в развитии устойчивых рынков, центральные банки являются важными игроками, поскольку глубина и ликвидность финансового рынка влияют на политические цели и обязанности центрального банка.

Центральные банки играют решающую роль во многих экономиках с точки зрения укрепления экологии рынка капитала. Они часто играют ключевую роль на рынках государственных облигаций, как правило, в сотрудничестве с министерством финансов; а в странах с формирующейся рыночной экономикой с менее развитыми внутренними рынками с фиксированным доходом центральные банки часто контролируют развитие торговых и эмиссионных площадок. Они часто играют роль в надзоре за критически важными областями платежной инфраструктуры,

включая рынки репо, фиксированного дохода и валютных деривативов, отчасти благодаря своему контролю над банками. Центральные банки также исторически играли важную роль в разработке и изменении правил капитала и процентных ставок, а также других пруденциальных политик, влияющих на развитие рынка капитала. Кроме того, в рамках своих обязанностей по обеспечению макроэкономической и финансовой стабильности, они регулярно отслеживают работу внутренних рынков капитала. Таким образом, центральные банки могут вносить свой вклад в межведомственные инициативы на рынке капитала, используя свои знания о функционировании внутреннего рынка, свои широкие организационные полномочия и свою заинтересованность в хорошо функционирующих и эффективных рыночных механизмах передачи.

Разнообразная инвестиционная база способствует ликвидности, глубине и стабильности. Имея длительные инвестиционные горизонты и минимальный левередж, страховые компании и пенсионные фонды могут предоставить долгосрочный капитал и с меньшей вероятностью усугубят волатильность, продавая в условиях краткосрочного снижения. Кроме того, они часто выступают за более строгие нормы раскрытия информации, которые устраняют информационную асимметрию и способствуют динамичности рынка. Коллективные инвестиционные фонды, такие как взаимные фонды, снижают стоимость диверсификации рисков и делают профессиональные услуги по управлению фондами легко доступными для обычных инвесторов, способствуя финансиализации сбережений. Кроме того, их более короткие инвестиционные горизонты могут помочь в определении цен и создании ликвидности.

Niggemann and Rocholl (2010) отмечают значительный рост выпуска акций и облигаций в годы после реформы пенсионных фондов. Scharfstein (2018) демонстрирует, что выбор между накопительной и распределительной пенсиями оказывает значительное влияние на размер рынка капитала в экономике, при этом щедрость последнего ограничивает развитие рынка. Хотя размер рынков корпоративного капитала в значительной степени связан с размером базы институциональных инвесторов, между странами существуют значительные различия в том, как эти активы распределяются между акциями, корпоративными финансовыми облигациями и нефинансовыми облигациями. Это показывает, что, учитывая размер базы институциональных инвесторов, развитие отдельного рынка определяется другими факторами, такими как законы и зависимость от пути.

Институциональные инвесторы и рынки капитала имеют двустороннюю связь. Развитие рынка капитала позволяет коллективным инвестиционным фондам добиваться большей экономии за счет масштаба. Это приводит к снижению платы за управление активами, что позволяет финансировать дополнительные сбережения за счет инвестиций на рынке капитала (Виттас, 1998).

Эволюция рынков ценных бумаг за последние два десятилетия дает три основных стилизованных сигнала. Начнем с того, что между странами существуют постоянные и существенные различия в размерах рынков капитала по сравнению с ВВП. Во-вторых, рынки с фиксированным доходом пережили быстрый рост, в результате чего текущие непогашенные остатки приблизились к капитализации фондового рынка. Наконец, рынки капитала ЕМЕ догоняют АЕ, но еще не сократили разрыв. Хотя общая рыночная стоимость выпущенных в обращение ценных бумаг в процентах от ВВП продолжает оставаться популярным индикатором размера рынка, ее следует интерпретировать с оговоркой о том, что в дополнение к совокупной чистой эмиссии она также отражает изменения оценки, которые могут быть весьма значительными. в период после GFC. Имея это в виду, размер рынка акций в среднем оставался относительно стабильным, в то время как размер рынка фиксированного дохода увеличился. Рынки капитала в странах с формирующейся рыночной экономикой в целом углубились, но они остаются меньше, чем в странах с развитой экономикой.

Как свидетельствует непрекращающаяся дисперсия поперечных диаграмм на рис. 8, неоднородность размера рынка капитала остается значительной. Показательно, что рынки акций АЕ и рынков с фиксированным доходом удваиваются в размере по мере того, как они продвигаются от наименьшего к 25-му перцентилю (расстояние между нижней частью линии и нижней частью прямоугольника), от 25-го к 75-му перцентилю (прямоугольник). высота) и, наконец, от 75-го до самого большого (верхнего ряда). Эта модель верна для всех рынков ЕМЕ, но с большей точностью.

Рисунок 8. Рыночная капитализация ценных бумаг

Источники: МВФ, «Перспективы развития мировой экономики»; Всемирный банк; Поток данных; национальные данные; Статистика долговых ценных бумаг БМР.

В период с 2000 по 2017 год средняя капитализация рынка акций АЕ увеличилась примерно с 85 до 115 процентов ВВП, в то время как капитализация группы ЕМЕ увеличилась более чем вдвое, с примерно 25 процентов до почти 60 процентов ВВП. При рассмотрении акций в свободном обращении (например, стоимости акций без учета инсайдерских владений, таких как руководство, контролирующие собственники или правительства), разрыв между АЕ и ЕМЕ становится больше. В медианной ЕМЕ процент акций в свободном обращении от общей капитализации фондового рынка составляет примерно 50% по сравнению с 80% на фондовых рынках АЕ. Однако при измерении по эмиссии рынки акций ЕМЕ и АЕ более сопоставимы. С 2005 года АО ежегодно привлекали примерно 0,95 процента ВВП за счет выпуска акций. Годовой выпуск акций в странах с формирующейся рыночной экономикой в среднем составлял немногим менее 0,75 процента ВВП в 2011–2017 годах.

За последние два десятилетия рынки облигаций догоняли рынки акций (рис. 2, центральная и правая панели). В странах с развитой экономикой за активным выпуском финансовых облигаций последовал активный выпуск государственных облигаций в годы, предшествовавшие мировому финансовому кризису, в то время как в странах с формирующейся рыночной экономикой объем непогашенных как нефинансовых корпоративных, так и государственных долговых инструментов значительно увеличился за последние два десятилетия.

В странах с ограниченной ответственностью средний объем находящихся в обращении государственных ценных бумаг вырос примерно с 40% ВВП в 2000 г. до 50% в 2017 г. (рис. 2, центральная часть). Тем не менее, разница в размерах внутри АЕ значительно выросла, что указывает на всплеск выпуска государственных облигаций после GFC в некоторых юрисдикциях. Медианный размер рынков государственных ценных бумаг в странах с формирующейся рыночной экономикой увеличился примерно с 20% до 35% ВВП за то же время.

Надежная общедоступная информация имеет решающее значение для функционирования здоровых рынков капитала. Оперативное раскрытие информации и хорошо развитые системы учета с высокой степенью прозрачности снижают стоимость сбора информации для рассредоточенных инвесторов, экономя на том, что в противном случае было бы дублирующим, дорогостоящим и крайне асимметричным процессом сбора информации. Правила, требующие незамедлительного раскрытия существенной информации, а также перспектива юридических или нормативных штрафов за нарушения, позволяют потенциальным инвесторам определять стоимость ценных бумаг, предлагаемых к продаже на первичном и вторичном рынках, а также выявлять злоупотребления рынком. Неадекватное раскрытие информации имеет ряд негативных последствий для функционирования рынка. Начать, неточная или вводящая в заблуждение информация, предоставленная до рыночных трудностей, может привести к неблагоприятному выбору. Во-вторых, отсрочка раскрытия важной информации создает моральный риск, давая инсайдерам время для получения прибыли от торговли или предотвращения убытков. Оба эти фактора способствуют потере доверия инвесторов к рынку. Напротив, более широкое раскрытие информации позволяет миноритарным инвесторам принимать меры для предотвращения или наказания инсайдерской деятельности в корыстных целях.

Выводы:

Шесть широких областей определяются как потенциальные улучшения функционирования рынка капитала на основе выводов, касающихся ключевых факторов развития рынка капитала:

- содействие большей автономии рынка;
- укрепление правовой и судебной систем;
- усиление регуляторной независимости и эффективности;

- углубление базы отечественных институциональных инвесторов;
- стремление к двустороннему открытию для международного участия при подготовке к вторичным эффектам;

Значение этих политических уроков различается в зависимости от экономики, и многие из них не контролируются напрямую центральными банками. Тем не менее они влияют на жизнеспособность финансовых рынков и способность центральных банков выполнять свои задачи.